

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА — ВАЖНАЯ ЧАСТЬ НАШЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Авторы: Набиева Аноргул Мухамметказиевна¹, Муталипова Зухра Уткуровна²

Аффилиация: Ташкентский Университет прикладных наук^{1,2},
Ассистенты кафедры «Сетевая экономика»^{1,2}

E-mail: anoranabieva2902@gmail.com¹, mutalipovazukhra@gmail.com²

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13892440>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме социальной политики государства. Целью статьи является анализ изучения политики регулирования доходов и социальной защиты населения. В статье затрагивается тема доходов населения как важнейшего показателя благосостояния общества. Выделяются и описываются характерные особенности социальной защиты населения. Особое внимание уделено понятию эффективной социальной защищенности. В данной статье предпринята попытка раскрыть основные причины необходимости проведения демократических и экономических реформ в существующей системе социальной защиты. В статье обобщен новый статистический материал по исследуемой теме.

Key words: Социальная политика, бедность, институт, социум, доход, уровень бедности, уровень доходов населения, социальная защита, уровень жизни населения, сокращение бедности, экономические отношения, интересы человека.

ВВЕДЕНИЕ

Как известно, в Декларации прав человека, человеческая жизнь признается высшей ценностью для общества. Любая социальная политика любого государства должна опираться и исходить из этого основного положения. Социальная политика – это система мер, направленных на регулирование отношений между людьми, оказание помощи незащищенным группам населения, уменьшение бедности и достижение максимального благосостояния в обществе. В период становления рыночных отношений в нашем государстве проблемы социального неравенства, регулирования доходов, социальной защиты и социальной справедливости, приобретают имели особую важность.

В основу построения социальной политики в Узбекистане с самого начала был заложен принцип неуклонного соблюдения социальной справедливости. За истекший период многого удалось достигнуть. Однако, данный вопрос не потерял своей актуальности и сегодня. Выступая на видео селекторном совещании 20 февраля 2024 года, Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подчеркнул: “В этой области нельзя работать в общем порядке. Необходим индивидуализированный, профессиональный подход к судьбе каждой семьи и

человека. Если правильно организовать социальную службу, нуждающиеся граждане легче займут свое место в обществе”

МЕТОДОЛОГИЯ

Целью исследования в данной статье стало изучение социальной политики в Узбекистане. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи исследования:

- изучение литературы по теме исследования;
- выявление социально-уязвимых слоев населения, уровня благосостояния, качества и продолжительности жизни общественно полезного труда;
- исследование социальной политики в Узбекистане, основных министерств, на которые были возложены ее основные задачи, а также основных функций вновь образованного Национального агентства социальной защиты при Президенте Узбекистана.

В процессе исследования социальной политики в Узбекистане и сокращения бедности использовались методы логического, статистического анализа.

Объект исследования: Социально-уязвимые слои населения.

Предмет исследования: Социальная политика Узбекистана с момента обретения независимости до настоящего периода.

РЕЗУЛЬТАТЫ

С момента с момента обретения независимости до настоящего периода в Республики Узбекистан непрерывно проводилась и проводятся реформы в социальной сфере. Социальная защита охватывала широкий спектр инструментов и целей системы социальной поддержки. Основными направлениями формирования институционального механизма борьбы с бедностью являлась работа общественных объединений, фондов, организация банками микрофинансирования предпринимательства, предоставление образовательных кредитов для получения молодежью качественного образования, трудоустройство молодежи и предоставление ей возможности переквалификации в рамках социальной ответственности работодателей.

Вместе с тем череда некоторых событий (карантин и экономический кризис в результате пандемии, Сардобинская трагедия, стихийное бедствие в Бухаре...) продемонстрировала важность перестройки системы социальной защиты населения. В республике не было единого органа, ответственного за социальную защиту. Эта функция распределялась между различными офисами. Министерство здравоохранения присматривали за инвалидами в домах «Мурувват» и «Саховат». Министерство народного образования отвечало за специальные школы-интернаты и детские дома. Министерство труда отвечало за направление инвалидов на работу. Внебюджетный пенсионный фонд при Министерстве финансов работал с пособиями по инвалидности.

ВЫВОДЫ

Должен был быть создан единый орган, отвечающий за социальную защиту, на которого легли бы все полномочия, связанные с этой системой. Таким органом стало образованное Указом Президента Республики Узбекистан от 1 июня 2023 года Национальное агентство социальной защиты при Президенте Узбекистана, которое объединило координации работы все социальные услуги, разбросанные в шести министерствах. Оно призвано обеспечить права граждан на социальную защиту и кардинально улучшить качество социальных услуг.

Сделан вывод о том, что при выработке качественно новой стратегии социально-экономического развития основными направлениями и механизмами сокращения бедности в Узбекистан должны стать: легализация теневых рынков; необходимость изменения структуры доходов населения; необходимость формирования среднего класса по собственности; развитие индивидуального предпринимательства; формирование сильного гражданского общества.

Признательность: Авторы выражают благодарность и глубокую признательность д.ф.э.н., доценту, (PhD) заведующему кафедрой «Сетевая экономика» Ташкентского Университета прикладных наук РУСТАМОВУ Нарзилло Истамовичу за советы и ценные замечания при работе над данной статьей.

Неотъемлемой составляющей внутренней политики нашего государства всегда была и остается экономика, ориентированная на интересы человека, то есть социальная политика, представляющая собой целенаправленную деятельность государства, направленную на повышение уровня жизни населения, обеспечение правовой защиты, создание социальных гарантий в обществе. Решение задач социальной политики в первую очередь зависит от экономического развития страны, обеспечения необходимых темпов экономического роста. Социальная политика предполагает охват социальными мероприятиями всех социально-демографических слоев населения, а также своевременную реакцию органов государственной власти на происходящие изменения в экономической и социальной сферах развития общества. Важнейшими составляющими социальной политики являются политика регулирования доходов и социальная защита населения.

Как известно, важнейшим параметром благосостояния народа является уровень доходов населения. Здесь уместно будет вспомнить основные показатели, характеризующие уровень доходов. В социально-экономическом смысле под совокупными доходами населения понимается совокупность денежных и натуральных средств, социальных выплат и льгот, получаемых работником и членами его семьи. Они состоят не только из доходов от трудовой деятельности и самостоятельной занятости, но и доходов от собственности (процентов, дивидендов, гонораров и т. д.) и от трансфертов (пенсий, пособий, стипендий, денежных переводов). Доходы населения служат основой потребительского спроса, их объем отражает потенциальную возможность населения приобрести товары или оплатить услуги. Номинальные доходы характеризуют уровень денежных доходов независимо от налогообложения и изменения цен. То есть это общая сумма полученных денег. Располагаемые доходы включают номинальные доходы за вычетом налогов и других обязательных платежей, то есть средства,

используемые населением на потребление и сбережение. Среднедушевые доходы исчисляются делением общей суммы доходов на численность постоянного населения. Реальные доходы представляют собой номинальные денежные доходы, скорректированные на уровень инфляции в стране. Первичные доходы населения включают доходы от производства и доходы от собственности. Доходы от производства состоят из доходов от трудовой деятельности и доходов от собственного производства услуг для собственного потребления.

Денежные доходы населения, необходимые для удовлетворения потребностей человека, оказывают влияние на формирование не только текущего, но и будущего спроса. В современной экономике сбережения весьма актуальным в связи с тем, что сбережения населения являются источником формирования инвестиционного потенциала страны как дополнительного неинфляционного источника средств для экономики. Кроме этого, накопленные сбережения позволяют совершать крупные покупки, покрывать непредвиденные расходы и поддерживать сложившийся уровень потребления в периоды уменьшения доходов населения.

Согласно предварительным данным, “за период с января по июнь 2024 года общий объем совокупного дохода населения достиг 399,2 трлн сумов”¹, сообщает Агентство статистики Республики Узбекистан. Номинальные темпы роста совокупного дохода населения составили 118,4 %, а с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ) в реальном выражении они составили 108,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Схема 1. Структура совокупного дохода населения (за январь-июнь 2024 года)²

Из представленной схемы можно сделать вывод, что значительную долю в структуре совокупного дохода населения с удельным весом 60,6%, составляют

¹ Источник: <http://www.stat.uz>.

² Источник: <http://www.stat.uz>.

доходы от трудовой деятельности, которые включают доходы наемных работников и доходы от самостоятельной занятости, из них доходы от самостоятельной занятости составляют 30,7%, доходы наемных работников – 29,9%. Доходы от трансфертов (пенсии, пособия, стипендии, а также переводы из-за рубежа) составляют 27,8%, а доходы от собственности – 3,6%. Это позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время совершенствуются не только организационная структура органов по труду, нормативно-правовая база государственного регулирования занятости, методическое обеспечение статистики труда, но и вся система государственной службы.

Социальная защита населения представляет собой совокупность экономических, социальных и правовых мер, осуществляемых государственными органами, общественными организациями, предприятиями, учреждениями с целью обеспечения населению прав и гарантий в области уровня жизни, потребления и обслуживания. Таким образом, это система прямых целевых гарантий государства населению, обеспечивающая нормальные условия жизнедеятельности. Благодаря социальной защите в обществе смягчается социальное неравенство. Объектами социальной политики служат условия жизни и труда человека, общественные отношения и социальная структура в целом. Под эффективной социальной защищенностью подразумевается система экономических отношений, обеспечивающих каждому члену общества гарантии определенного уровня жизни, минимально необходимого для развития и использования его способностей (трудовых, предпринимательских, личностных), и обеспечивающих его при утрате (отсутствии) тех или иных способностей (лица пенсионного возраста; инвалиды; дети, потерявшие кормильца; дети из малообеспеченных семей; безработные; беременные женщины и неработающие матери, осуществляющие уход за малолетними детьми; временно неработающие по болезни; учащаяся молодежь; трудоспособные неработающие граждане, осуществляющие уход за нетрудоспособными и т.д.).

Основу для повышения реальных доходов населения должен создать устойчивый рост трудовых доходов граждан в условиях динамичного экономического развития страны и сохранении инфляции на низком уровне. Меры государственной политики по поддержке доходов граждан будет включать: ежегодное установление МРОТ в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения; поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы, а также проведение ежегодной индексации заработной платы иных категорий работников бюджетной сферы.

Главный принцип социальной защиты - предоставление помощи каждому индивидууму или семье в зависимости только от оценки их дохода, уровня благосостояния, качества и продолжительности общественно полезного труда. Система должна поддерживать и оказывать помощь лицам, живущим за чертой бедности, и одновременно поощрять стремление граждан обеспечить свою социальную защиту в старости и при потере трудоспособности.

Поэтому одним из ведущих принципов, на которых основывался собственный путь обновления и прогресса Узбекистана, с обретением

независимости, являлось проведение сильной социальной политики. Это служило важнейшим условием успешного проведения демократических и экономических реформ, залогом их необратимости. Однако проведенный глубокий анализ опыта более десяти стран с привлечением квалифицированных экспертов, выявил необходимость проведения системных реформ в существующей системе социальной защиты, которая за последние тридцать лет не претерпела существенных изменений и ограничивалась распределением государственных средств. Это привело к ситуации, когда часть населения привыкла рассчитывать на помощь, не стремясь улучшить свое положение. Представляя предвыборную программу на съезде партии УзЛиДеП, Шавкат Мирзиёев признал: «Социальная защита ограничивается раздачей денег. На самом деле задача этой системы должна заключаться в том, чтобы помочь людям выйти из сложной ситуации и занять своё место в обществе»³. И наконец, пандемия коронавируса COVID-19 ещё раз показала необходимость совершенствования системы социальной защиты Узбекистана, проведения кардинальных реформ в этой сфере. На основе рекомендаций МОТ, Всемирного банка и Детского фонда ООН, в июле 2022-го Указом главы государства принята Стратегия социальной защиты населения Республики Узбекистан, определившая приоритетные направления и комплексные меры действий на период до 2030 года. До 2001 года социальной защитой занималось Министерство социального обеспечения с обширной сетью территориальных управлений социального обеспечения и районных и городских отделов соцобеспечения (собес). После учреждения Министерства труда и социальной защиты населения в феврале 2001 года функции соцзащиты были переданы новому ведомству.

Спустя 15 лет оно было реорганизовано в Министерство занятости и трудовых отношений, сохранив при этом задачи и функции по определению общей политики в сфере содействия занятости и профессиональной подготовки населения и реализацию активных программ на рынке труда.

После трансформации Минтруда в феврале 2016 года некоторые функции по социальной защите были переданы Министерству здравоохранения и Агентству медико-социальных услуг, созданному при Минздраве в конце 2018 года. Данное ведомство предоставляло медицинские и социальные услуги престарелым и людям с инвалидностью.

Министерство народного образования также было наделено некоторыми функциями социальной защиты, в частности, курировало специализированные школы-интернаты для детей с инвалидностью и осуществляло небольшие программы по социальной поддержке детей из уязвимых семей, предоставляя набор предметов, включая зимнюю одежду и школьные принадлежности.

При этом Министерство финансов контролировало все расходы по программам социальной помощи и координирует деятельность Пенсионного фонда.

³ Речь кандидата в президенты Узбекистана действующего главы государства Шавката Мирзиёева на XI съезде Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) 30 мая 2023 г.

В 2020 году список госорганов, занимающихся социальной защитой, пополнился Министерством по поддержке махалли и семьи и Агентством по делам молодёжи. Компетенции Минмахалли включало определение семей и детей, нуждающихся с социальной помощи, регистрация и учет получателей социальных пособий на уровне махаллей. А в функции Агентства по делам молодёжи входило организация социально-правовой защиты и содействие занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, окончивших институциональные учреждения.

Для улучшения координации работы в социальной сфере все социальные услуги, разбросанные в шести министерствах, объединены в Национальное агентство социальной защиты при Президенте Узбекистана, которое было образовано Указом Президента Республики Узбекистан от 1 июня 2023 года. Оно призвано обеспечить права граждан на социальную защиту и кардинально улучшить качество социальных услуг. Агентству были переданы соответствующие подразделения Минтруда, Минздрава, МВД, МДШО и другие структуры. Оно имеет Каракалпакское республиканское, областные и Ташкентское городское управления, а также центры социальных услуг «Инсон» в районах и городах.

Президент Шавкат Мирзиёев регулярно проводит совещания, посвященные обсуждению мер по увеличению доходов населения и уменьшению уровня бедности в махаллях. В рамках 76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Шавкат Мирзиёев отмечал: «Наша главная цель – к 2030 году войти в число государств с уровнем доходов на душу населения выше среднего»⁴.

Узбекистан после избрания Ш.Мирзиёева Президентом Республики Узбекистан начал предпринимать решительные шаги по достижению этой цели. Основной задачей теперь является эффективное использование предоставленных возможностей на местах для создания источников дохода для населения. В соответствии с поручением Президента разработаны новые эффективные механизмы в Галляаральском и Шароф-Рашидовском районах Джизакской области, которые в дальнейшем будут внедрены во всех регионах. В частности, на примере этих районов за каждой махаллей будут закреплены организации экономического комплекса. Они будут адресно работать с малообеспеченными семьями в подопечных махаллях, содействовать росту доходов людей. Доступные кредиты, субсидии и льготные ресурсы будут выделяться прежде всего с целью сокращения бедности. Также будут приняты меры по легализации неформального бизнеса и официальному трудоустройству.

Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участков в сотрудничестве с закрепленными за махаллями руководителями организуют выращивание высокодоходных культур на приусадебных участках населения. Немаловажным является важность обучения населения работе с новым оборудованием и разъяснения требований рынка.

⁴ Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 21 сентября 2021 года в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

В статье 1 Конституции Республики Узбекистан в новой редакции закреплено: “Узбекистан — суверенное, демократическое, правовое, социальное и светское государство с республиканской формой правления”⁵.

Впервые в истории нашей страны закреплено на уровне Конституции, что Узбекистан является социальным государством. В обновленной Конституции получили свое отражение практически все признаки и функции социального государства.

В ней закреплены нормы, направленные на поддержку социально уязвимых категорий населения, сглаживание социального неравенства в обществе, создание достойных условий жизни, усиление социальной ответственности государства перед гражданами, чтобы ни один человек не остался без внимания. 1 июня 2023 года был принят указ о предоставлении качественных социальных услуг и помощи населению, а также создано Национальное агентство социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан. “Если мы хотим обеспечить в нашем обществе социальную справедливость и уважение к человеческому достоинству, необходимо эффективно наладить новую систему на местах, оказывать поддержку и давать мотивацию нуждающимся людям”⁶, -не раз подчеркивает Президент Шавкат Мирзиёев.

В результате принятых мер только за последние три года количество малообеспеченных семей, получающих пособие, увеличилось в четыре раза и достигло 1,9 млн. Расширен охват пособиями по уходу за детьми из малообеспеченных семей. Возраст детей, учитываемый при назначении пособия, повышен с 14 до 18 лет. Его размер возрос в среднем в 1,5 раза, а срок выплат продлен с 6 до 12 месяцев. Минимальный размер пособия по безработице увеличен в 3,2 раза. Также внедрено более 20 новых инструментов, направленных на обеспечение занятости населения.

По сравнению с предыдущим периодом расходы Госбюджета на социальную политику за последние три года продолжают расти, составляя почти половину общих расходов. Если в 2022 году они составляли 117,7 триллиона сумов, то в 2023-м превысили 129 триллиона. На 2024 год эта сумма превысила 150 трлн, что составляет почти 50 процентов всех планируемых бюджетных расходов.

Рис 1. Структура расходов Госбюджета на социальную сферу в 2022 году, млрд. сум⁷

⁵ Конституция Республики Узбекистан / новая редакция 2023 года- Издательство: "Узбекистан" Ташкент 2023 год

⁶ Речь Президента Шавката Мирзиёева на видеоселекторном совещании состоялась, на котором обсуждены приоритетные задачи в сфере социальной защиты 20 февраля 2024 г.

⁷ Источник: <http://www.stat.uz>.

Рис 2. Структура расходов Госбюджета на социальную сферу в 2023 году, млрд. сум⁸

Республика Узбекистан уверенно идет по пути масштабных экономических и социальных реформ. Экономика нашей страны продолжает интенсивно развиваться. Стратегия «Узбекистан — 2030» — очередной важнейший документ, предусматривающий ключевые приоритеты, в том числе по обеспечению высокого качества жизни граждан и устойчивого развития общества.

REFERENCES

Конституция Республики Узбекистан /Новая редакция - Издательство: "Узбекистан" Ташкент 2023 год

Указ Президента Республики Узбекистан "Об утверждении Стратегии социальной защиты населения Республики Узбекистан" г. Ташкент, 25 июля 2022 г., УП-175

Приложение № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 25 июля 2022 года № УП-175 Стратегия социальной защиты населения Республики Узбекистан

Видеоселекторное совещание под председательством Президента Шавката Мирзиёева от 20 февраля 2024 года

Голубев, В. Неравенство и развитие / В. Голубев, А. Тарко // Экономист – 2015. – №12

Зубко, Н.М. Макроэкономика [Текст]: учебное пособие / Н.М. Зубко, И.М. Зборина, А.Н. Каллаур. – Минск.: ТетраСистемс, 2010.

Козлова, О. Качество жизни населения: вопросы оценки / О. Козлова // Экономист – 2015. – №8. – С. 80–87.

Статистические данные по структуре денежных доходов населения в Республики Узбекистан [Электронный ресурс]

Шоев, А. Х. Некоторые особенности создания системы социальной защиты населения в Республике Узбекистан / А. Х. Шоев. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 9

Aktualno.uz

<https://studfile.net>

<http://www.stat.uz>.

⁸ Источник: <http://www.stat.uz>.